

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

д. т. н. Пигнастый О.М.

Национальный Технический Университет «ХПИ», Харьков

При описании функционирования производственных систем, как правило, используют два уровня моделей: предметно-технологические и потоковые (рис.1) [1,2]. Предметно-технологические модели позволяют произвести описание производственной системы на микроуровне, рассматривая изменение состояния отдельного предмета труда. Они предоставляют возможность детально рассмотреть стохастический процесс переноса технологических ресурсов на предмет труда в результате воздействия на него технологического оборудования [2]. Аналитические методы проектирования технологических траекторий предметов труда в фазовом технологическом пространстве состояний [3] позволяют построить нормативные технологические маршруты изготовления продукта и рассчитать нормативную продолжительность производственного цикла [4]. Метода моментов используются для построения нестационарные уравнения изменения состояния макропараметров предметов труда [2]. Рис.2 демонстрирует основные модели предметно-технологического описания и взаимосвязи между ними. Построение стохастической модель переноса технологических ресурсов на предмет труда в результате воздействия технологического оборудования подробно представлено в [5]. Сетевая модель многоресурсной поточной производственной линии рассмотрена в [6].

Модели предметно-технологического описания используются для вывода балансовых уравнений производственной системы [7], которые составляют потоковый уровень описания (макро уровень) (рис.3). Основным звеном,

Рис.1. Взаимосвязь предметно-технологического и потокового описания

Рис.2. Модели предметно-технологического описания

Рис.3. Модели потокового описания

обеспечивающим взаимосвязь моделей микро и макро уровня [8] является кинетическое уравнение производственного процесса [9]. Балансовые уравнения выступают фундаментом для исследования устойчивости макропараметров производственной системы [10] и построения оптимальных управлений потоковыми параметрами [11], [12].

Литература

1. Пигнастый О. М. Статистическая теория производственно-технических систем / О. М. Пигнастый // Проблемы економічної кібернетики: тези доповідей XIV Всеукраїнської конференції.- Харків: ХНУ, 2009. - С. 114-117
2. Пигнастый О.М. Стохастическое описание экономико-производственных систем с массовым выпуском продукции / В.П.Демуцкий, В.С.Пигнастая, О.М.Пигнастый // Доповіді Національної академії наук України. - Київ: Видавничий дім "Академперіодика". - 2005. - № 7. - С. 66-71.
3. Пигнастый О. М. О вариационном и дифференциальном принципах построения функции Лагранжа производственной системы / С. Н. Новак, О. М. Пигнастый // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ". - 2006. - №17. - С. 120-130.
4. Пигнастый О. М. Расчет производственного цикла с применением статистической теории производственно-технических систем / О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов // Доповіді Національної академії наук України. - Киев: Видавничий дім "Академперіодика". - 2009. - №12. - С. 38-44.
5. Пигнастый О. М. Стохастическая модель переноса технологических ресурсов на предмет труда в результате воздействия технологического оборудования. / О. М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2016. - № 38/9. - С. 146-155
6. Пигнастый О.М. Сетевая модель многоресурсной поточной производственной линии / О.М. Пигнастый // Научный результат. Серия «Информационные технологии». Белгород: БГУ. – 2016. – Т.1. №2. –С.31–45.
7. Пигнастый О. М. Статистическое обоснование и вывод балансовых уравнений для двухуровневой модели производственной поточной линии // О. М. Пигнастый // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков: НПП "Технологический центр". - 2016. – том 5. –№ 5 (83). - С. 17 – 22.
8. Пигнастый О. М. О взаимосвязи микро- и макроописания производственно-технических систем / О. М. Пигнастый, В.Я.Заруба // Управление большими системами: труды Международной научно-практической конференции (Москва 17-19 ноября 2009). – Москва: ИПУ РАН, 2009. - С. 255-258.
9. Пигнастый О. М. О выводе кинетического уравнения производственного процесса / О. М. Пигнастый // Вісник Херсонського національного технічного університету. Херсон: ХНТУ. - 2015. - № 3 (54). - С. 439 –446.
10. Пигнастый О. М. Вопросы устойчивости макроскопических параметров технологических процессов массового производства / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый // Доповіді Національної академії наук України. - Київ: Видавничий дім "Академперіодика". - 2006. -№ 3. - С. 63-67.
11. Раскин Л.Г. Прогнозирование технического состояние систем управления.-Х.: Основа, 1996. – 303с.
12. Пигнастый О. М. Задача оптимального оперативного управления макропараметрами производственной системы с массовым выпуском продукции / О. М. Пигнастый // Доповіді Національної академії наук України. - Київ: Видавничий дім "Академперіодика". - 2006. - №5 - С. 79-85.